

Contexto: La pandemia del COVID-19 ha tenido un enorme impacto en las zonas urbanas. La vacunación ha sido el eje fundamental en las iniciativas de prevención, con la comunicación centrada principalmente en abordar la desconfianza en las vacunas. Si bien la desconfianza puede ser un factor que contribuye a que las tasas de vacunación sean más bajas entre las minorías raciales y étnicas, otros factores, como el acceso a las vacunas, no se han explorado ampliamente.

PROPÓSITO: Este estudio transversal evaluó la cantidad de centros de vacunación en Brooklyn, Nueva York. Los investigadores querían determinar si habían disparidades raciales o étnicas en el acceso a los centros de vacunación. El análisis se realizó entre febrero y marzo de 2021.

DÓNDE:

Brooklyn, Nueva York*

*El borough (división administrativa) más poblado de la Ciudad de Nueva York.

CUÁNDO?

Datos sobre los centros de vacunación, las pruebas y las vacunas al 17 de febrero de 2021.

QUIÉN?

Más de 2.6 millones de residentes de Brooklyn, Nueva York. El 52 % se identificó como hispano/latino/latinx o de raza negra.

FUENTES DE ANÁLISIS

- Los datos poblacionales y económicos se basaron del **American Community Survey (Encuesta de la Comunidad Estadounidense) de 2014-2018.**
- Los centros de vacunación se seleccionaron del sitio web llamado NYC Vaccine Finder (localizador de centro de vacunación de la Ciudad de Nueva York).
- Los datos de vacunación y de las pruebas se extrajeron del sitio web llamado NYC Health (Salud de la Ciudad de Nueva York) COVID-19: Data (Datos).

HALLAZGOS CLAVE

- Hay grandes áreas en Brooklyn que carecen de centros de vacunación.** Estos vecindarios tienen mayor pobreza y más residentes negros o hispanos/latinos/latinx.
- No había centros de vacunación en el distrito con la tasa de pobreza más alta.
- Los primeros centros de vacunación contra el COVID-19 estuvieron disponibles principalmente en comunidades blancas de clase media a alta.

MEDIDAS Y OBSERVACIONES

- La cantidad de personas dentro de cada distrito se dividió por la cantidad total de centros de vacunación para ajustar por las diferencias entre la población y el tamaño del distrito.
- Los investigadores encontraron **87 centros de vacunación** contra el COVID-19 en todo Brooklyn.
- Se encontró un rango de **0-5 centros de vacunación** en zonas en las que menos del **40 % de sus habitantes eran de raza blanca**; mientras que se encontró un rango de **3-8 centros de vacunación** en zonas en las que más del **40 % de los habitantes eran de raza blanca.**
- Los **9 distritos con mayor índice de pobreza** tenían casi el doble de habitantes por centro de vacunación que los 9 distritos con menor índice de pobreza.

CONCLUSIONES

El análisis sugiere que existen disparidades en el acceso a los centros de vacunación. **Las zonas con un alto índice de pobreza carecen de acceso a amplios recursos para la vacunación en comparación con otras zonas.** Los vecindarios blancos, de clase media a alta, tienen un mayor acceso a los centros de vacunación contra el COVID-19. Estos patrones de acceso e inequidades están impulsados por determinantes estructurales que han existido desde hace mucho tiempo en las comunidades negras, hispanas/latinas/latinx y de bajos ingresos. Se necesitan soluciones concretas y de varios niveles para acabar con las disparidades en las hospitalizaciones y muertes por COVID-19.

Este trabajo está respaldado por los Institutos Nacionales de Salud a través del Programa Aceleración Rápida del Diagnóstico en Poblaciones Desfavorecidas (RADx-UP) (MD013769-02S1).

REFERENCIAS: Williams N, Tutrow H, Pina P, Belli HM, Ogedegbe G, Schoenthaler A. Assessment of Racial and Ethnic Disparities in Access to COVID-19 Vaccination Sites in Brooklyn, New York (Evaluación de disparidades étnicas y raciales en el acceso a los centros de vacunación contra el COVID-19 en Brooklyn, Nueva York). JAMA Netw Open. 2021;4(6):e2113937. Publicado el 1 de junio de 2021. Identificador de objeto digital: 10.1001/jamanetworkopen.2021.13937
To read the published research article, visit radx-up.org.

Una investigación en colaboración con:

El estudio EVIDENCE (Project pErception of coVID tEsting aNd vaccine) (Proyecto Percepción de pruebas y vacuna de COVID) es un proyecto bajo el subsidio de Bridging the Evidence-to-Practice Gap: Evaluating Practice Facilitation as a Strategy to Accelerate Translation of a Systems-Level Adherence Intervention into Safety Net Practices (Disminuir la distancia entre las pruebas y la práctica: evaluación de la facilitación de prácticas como estrategia para acelerar la aplicación de un sistema de niveles de intervención para el cumplimiento en medidas de un sistema de seguridad).